

KORXONALARDA RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Nosirov Muzaffar Tolib o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya institute

“Menejment” kafedrası assistenti

muzaffarnosirov1992@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032378>

Annotatsiya. Risklarni to'g'ri baholash bu korxonaning kelajakdagi daromadini belgilab beruvchi omildir. Ushbu maqolada risklarning klassifikatsiyasi, ularning ishlash mexanizmi hamda korxonalarda risklarni boshqarish va ulardan oqilona foydalanish shakllariga oid muhokamalar qilingan.

Kalit so'zlar: tavakkalchilik, tadbirkorlik, korxonalar, diversifikatsiya, sug'urta, ma'naviy risk, riskni taqsimlash, sug'urtalash bozori.

KIRISH

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiy riskni hisobga olish va baholash, boshqaruv nazariyasi va amaliyotining muhim tarkibiy qismi sifatida mustaqil nazariy, amaliy ahamiyat kasb etadi. Aksariyat boshqaruv qarorlarini risk sharoitida qabul qilinishi bir qator to'liq axborotlarni mavjud emasligi, o'zaro qarama-qarshi g'oyalar, ehtimollik elementlari va boshqa ko'pgina omillar bilan bog'liq.

Umumjahon amaliyotida qabul qilingan tadbirkorlik va ishbilarmonlik faoliyati to'g'risidagi qonunchilik-tadbirkorlik bu mulkiy mas'uliyat va o'zining tavakkalchiligi bilan amalga oshiriluvchi, daromad olishga yo'naltirilgan fuqarolar va ular guruhning mustaqil, tashabbus faoliyati deb belgilanadi.¹

Riskni kuchayishi-bu, mohiyatan tadbirkorlik erkinligining aksi bo'lib, bu uchun o'ziga xos to'lov hamdir. Bozor munosabatlari sharoitida jin saqlab qolish uchun, texnikaviy yangilanish va dadillik, jo'shqin harakatga tayaniladi, bu esa o'z navbatida tavakkalchilikni kuchaytiradi.

Tadbirkorlikni risksiz tasavvur etish mumkin emasligi soha mutaxassislariga ma'lumdir. Riskni kuchayishibu, mohiyatan biznes erkinligining aksi bo'lib, bu uchun o'ziga xos to'lov hamdir. Iqtisodiy tengsizlik, kuchli raqobat maydonida raqobatga bardosh berish, texnikaviy yuksalish va dadillik, progressive jarayonga tayaniladi, bu esa o'z navbatida riskni kuchaytiradi. Demak, bundan biznesmen riskni kuchaytiradi. Demak, bundan tadbirkor riskdan qochmasligi, balki uning darajasini baholay bilishi va riskni pasaytirish maqsadida uni pasaytirish yo'llarini o'rganishi hamda boshqara bilishi lozimligini xulosa qilishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda risk muhim, ammo markaziy emas, balki boshqarish omili sifatida tan olingan. P. Bernsteynning ta'kidlashicha, risk ostida bo'lgan xatti-harakatlar strategiyasini o'rganish bizning vaqtimizning belgisidir.

Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 2-moddasi (birinchi bandi) tadbirkorlik faoliyati tushunchasini ochib beradi, mustaqil ravishda o'z faoliyatini amalga oshiradigan, tizimlashtirishga qaratilgan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan shaxslarning daromad keltiradigan faoliyati, ya'ni uning tavakkalchilik xususiyatini ta'kidlaydi.

¹ John C. Hull. Risk Management and Financial Institutions (Wiley Finance) 4th Edition, 2015.

Risklarni pasaytirish bu korxonaning foydasiga xizmat qiladigan diagnostik usuldir. Risk qanchalik kam bo'lsa aniqlikka shuncha yaqin bo'ladi. Risklarni kamaytirishning bir necha usullari mavjuddir.

Diversifikatsiya usulida risk bir necha tovarlarga taqsimlanadi, ya'ni biror tovarni sotish (sotib olish) yuqori risk bilan bog'liq bo'lishi boshqa bir tovarni sotishdan (sotib olishdan) bo'ladigan riskni kamaytirishga olib keladi. Masalan, biror firma ikki xil mahsulot ishlab chiqaradi. Ma'lumki, bir vaqtning o'zida ikkala mahsulot turiga bo'lgan talabning kamayib ketish ehtimoli, ulardan bittasiga bo'lgan talabni kamayib ketish ehtimolidan yuqori. Ko'p hollarda bir turdagi mahsulotga bo'lgan talab kamayganda ikkinchi turdagi mahsulotga bo'lgan talab oshadi.

NATIJALAR

Riskni pasaytirishning quyidagi turlari mavjud: diversifikatsiya, sug'urtalash, riskni taqsimlash, axborot izlash.

Masalan, biror firma ikki xil mahsulot ishlab chiqaradi. Ma'lumki, bir vaqtning o'zida ikkala mahsulot turiga bo'lgan talabning kamayib ketish ehtimoli, ulardan bittasiga bo'lgan talabni kamayib ketish ehtimolidan yuqori. Ko'p hollarda bir turdagi mahsulotga bo'lgan talab kamayganda ikkinchi turdagi mahsulotga bo'lgan talab oshadi. Quyidagi 1-jadvalda ikki turdagi mahsulotdan olinadigan daromadlar keltirilgan.

Jadval 1. Tovarlarini sotishdan tushgan daromad.

Tovarlar turi	Yoz fasli	Qish fasli
1-tur (muzqaymoq)	6 mln. so'm	1 mln. so'm
2-tur (issiq choy)	1 mln. so'm	6 mln. so'm

Korxonada o'z ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilib yoz oyida ikkinchi tur tovar hisobidan yo'qotadigan daromadini birinchi tur tovarni ko'proq sotish hisobidan qoplaydi. Xuddi shunday qish faslidagi yo'qotishlar ikkinchi tur tovar hisobidan qoplanadi. Ko'rinib turibdiki firma diversifikatsiya yo'li bilan riskni kamaytirdi. Lekin, diversifikatsiya riskni to'liq yo'qotmaydi, u faqat kamaytiradi xolos.

Risklarni qo'shish - ushbu usul tasodifiy yo'qotishlarni o'zgarmas xarajatlarga aylantirish orqali riskni kamaytirishga qaratilgan. Ma'lumki, mulkning o'g'irlanishi, shaxsning kasal bo'lib ishga chiqmasligi, tabiiy ofatlarning bo'lishi tasodifiy bo'lib ular juda katta xarajatlarga olib kelishi mumkin.

O'zbekistonda ham hozirgi vaqtda ko'pgina insonlar o'z hayotlarini, mulkini sug'urtalaydilar. Sug'urta ishlarini yo'lga qo'yish uchun respublikada maxsus qonunlar ishlab chiqilgan va bir qator davlat va nodavlat sug'urtalash firmalari faoliyat ko'rsatmoqda.

Riskni taqsimlash - ushbu usulga ko'ra yo'qotish ehtimoli bilan bog'liq bo'lgan risk bilan qatnashuvchi subyektlar o'rtasida shunday taqsimlanadiki, oqibatda har bir subyektning kutiladigan yo'qotishi nisbatan kichik bo'ladi.

Ushbu usuldan foydalangan holda yirik moliya kompaniyalari katta masshtabdagi loyihalarni va ilmiy izlanishlarni riskdan qo'rqmasdan moliyalashtiradilar.

Sug'urtalash bozori. Ma'naviy risk (yo'qotish) - yo'qotishlar sug'urta kompaniyasi tomonidan to'liq qoplanishiga ishonib vujudga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar ehtimolini ongli ravishda oshirishga intiluvchi shaxslarning hatti-harakati.

Insonlar o'z hayotini, mulkini sug'urtalagandan keyin, o'zining hayotiga, mulkining saqlanishiga ko'pincha befarq qaray boshlaydilar. Ular sug'urtalashgacha qilinadigan ehtiyot-choralarni bajarmay qo'yadilar. Bunday holat riskni kuchaytiradi va inson o'zini sug'urta qilgan voqea-hodisalarning sodir bo'lish ehtimolini oshishiga olib keladi.

Ba'zi bir nopok insonlar yuqori sug'urta haqi olish maqsadida, ongli ravishda o'zining eski uyini yoqadi, mulkini yaroqsiz holatga keltiradi va hatto o'z qarindoshlarini o'ldirishgacha boradilar.

Ma'naviy yo'qotishlarni quyidagi yo'llar orqali kamaytirish mumkin:

sug'urtalanadigan shaxslarni yaxshiroq tekshirish, mijozlarni yo'qotishlari bo'yicha klassifikatsiya qilish asosida sug'urta badalini differentsiyalash (ya'ni, yo'qotishi yuqori bo'lgan shaxs uchun yuqori sug'urta badali belgilash);

yuqori yo'qotishga ega bo'ladigan shaxslar bilan sug'urta shartnomasini tuzmaslik (narkomanlar, spirtli ichimlik ichib avtomobil haydaydigan shaxslar);

yo'qotishni qisman qoplash sharti bilan sug'urtalash.

Bozor signallari. Bozorda sotiladigan tovar to'g'risida, tovarni ishlab chiqaruvchi firmaning nomi to'g'risidagi axborotlar, tovar markasi, firma belgisi, firmaning obro'i, tovar sifati va kafolati to'g'risidagi axborotlar bozor signallari bo'lib xizmat qiladi va bu signallar tovar sotib olishdagi riskni kamaytiradi.

Masalan, siz sotib olmoqchi bo'lgan tovar siz bilgan, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan firmaning mahsuloti bo'lsa, siz mahsulotni yo'qotishsiz sotib olasiz.

Ma'lumki, iste'molchi huquqini himoya qilish sotiladigan tovar va ko'rsatiladigan xizmat to'g'risida to'liq axborotga ega bo'lishni taqozo qiladi. Lekin, bunday axborotni olish mumkinmi, degan savol tug'iladi. Bu yerda iste'molchilar jamiyati va ommaviy axborot vositalari (gazeta, radio, televidenie), qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari muhim rol o'ynaydi. Axborot berishda firmalarning o'zi ham katta rol o'ynaydilar. Lekin, axborot uchun haq to'lash kerak.

Ma'lumki, axborotlarning juda katta qismi reklama shaklida keladi. Lekin, reklamalar to'g'ri axborot beradimi yoki yo'qmi uni aniqlash qiyin. Shuning uchun ham bu yerda asosiy mezon mahsulot sifati bilan uning narxi o'rtasidagi nisbatning optimal bo'lishidadir. Ma'lumki, mahsulot sifatining oshishi, uning narxini oshiradi.

MUHOKAMA

Ta'kidlaganlaridan mazkur maqolaning asosiy maqsad va vazifalari kelib chiqib, ularni quyidagicha ifodalash mumkin:

- zamonaviy iqtisodiyotga xos bo'lgan omillardan biri-riskni hisobga olgan holda iqtisodiy jarayonlarni sifat va miqdoriy xususiyatlari to'g'risidagi bilimlarini chuqurlashtirish va kengaytirish;

- riskni inobatga oluvchi iqtisodiy matematik modellarni tahlil qilish va foydalanish usul va uslublarni o'rganish;

- qarorlarni qabul qilish jarayonida iqtisodiy riskni hisobga oluvchi va modellashtiruvchi bir qator namunaviy uslublarni o'rganish;

- xilma-xil muammolarni yechimini topishda, amalda qo'llash maqsadida tegishli apparatlarni o'zlashtirish.

Riskni boshqarish, baholash va tahlil qilish bo'yicha shu kungacha o'zimizdagi mavjud va xorijiy materiallarni har tomonlama keng o'rganish, bir tizimga keltirib, tahlil qilish ayni paytda quyidagilarni ko'rsatmoqda:

- "Risk"- tushunchasini hamma uchun bir xil qabul qilingan ta'rifi mavjud emas;
- har qanday amaliy va nazariy tasodiflar holatlar uchun qo'llaniluvchi riskni kengaytirilgan ko'rsatkichlarini aniq hisoblash uslublari ishlab chiqilmagan;
- aniq vaziyatga riskning ma'lum darajasini "mos kelishi"ni aniqlash bo'yicha ilmiy asoslangan qo'llanmalar mavjud emas;
- riskni holatini miqdoriy baholashga asoslanuvchi qoida va me'yorlarni shakllantirish imkonini beruvchi me'yoriy-huquqiy konsepsiya ishlab chiqilmagan.

XULOSA

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining jadallashtirish xo'jalik yuritish faoliyatini tashkil etish va unda riskni boshqarish masalalarida jiddiy muammolar yuzaga kelgan. Mavjud amaliy holat natijalari asosida qayd etish mumkinki, korxonada riskni boshqarish va uni qo'llash hamda minimallashtirishga olib ko'luvchi choratadbirlarda ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan jihatlarda mavjud.

Milliy iqtisodiyotning barcha sohalarda turli mulkchilik asosidagi korxonalarda riskni boshqarishni amalda qo'llash ishlari jarayonlari tashkil etilar ekan, har sohalarda tashkil etilayotgan korxonalar soni yildan-yilga oshib borayotganligini kuzatish mumkin. Bugungi kunda kichik va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan viloyat bo'yicha olganda yalpi ichki mahsulotning ko'p qismi yaratildi. Bu esa respublikadagi xuddi shunday ko'rsatkich bilan tenglashganligini namoyon qiladi.

Xulosa qilib aytganda, korxonada faoliyatida tavakkalchilikni samarali boshqarish orqali milliy iqtisodiyotning ham yuksalishiga olib keluvchi ko'rsatkichlarga ega bo'lishimiz mumkin. Faqatgina tavakkalchilikni minimallashtirishda hatoga yo'l qo'ymasdan xo'jalik yuritishni olib borish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun esa davlatning qo'llab-quvvatlovchi mexanizmi faoliyatini yaxshilab borish hukumatimiz, qolaversa jamiyatimizning asosiy vazifalaridandir deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 22- sentabr kuni tarmoq va hududlarda raqamli iqtisodiyot hamda yelektron hukumatni joriy qilish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqidan. <https://president.uz/oz/lists/view/3848>
2. Первозванский А.А., Первозванский Т.Н. «Финансовый риск: расчет и риск». Учебник.- М., «Инфра-М» 2005
3. Salimov B.T., Salimov B.B. Mikroiqtisodiyot fanidan masalalar to'plami. T.:Fan va texnologiyalar, 2005.105 b.
4. A.Yuldashev va boshqalar. Moliyaviy menejment. O'quv qo'llanma. T.: Voris nashriyoti, 2013.
5. Лопарева А. М. Бизнес-планирование: учебник для среднего профессионального образования. 3-е изд., М: Юрайт, 2020. 273 с.

6. О.А. Паутова, Т.А. Михеева, Е.Г. Бурмистров. Автоматизированная система управления производственными рисками на судостроительном предприятии. Архитектура и основы функционирования. Труды конгресса “Великие реки” Выпуск 7, 2018 г
7. Сулим Д.В. Автоматизация эффективных методов измерения финансового риска. “Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук” М: №3, 2011 г.